

TASVIRIY SAN'AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH VA UNI TALABALARGA AMALIY DARSLARDA QO'LLASH.

Davronova Nilufar

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti
Tasviriy san'at va muxandislik grafikasi
kafedrasi o'qituvchisi

Davronovanilufar@.com, tel: +91 144 94 96

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783779>

Tasviriy san'at o'quv predmeti umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi boshqa o'quv fanlari qatori o'quvchilarni har tomonlama tarbiyalash va ularni komil insonlar qilib shakllantirishga xizmat qiladi. Tasviriy san'at insonning ichki ruhiy kechinmalari, o'y-hayollari, kayfiyati va tabiat go'zalliklarini turli xil ranglar va shakllar obrazi orqali ifodalaydi. O'qituvchi o'z darsining ta'sirchan kuchidan foydalanib o'quvchilarning ma'naviy, ahloqiy va badiiy madaniyatini oshirish maqsadida turli metod, shakl va vositalar orqali o'z maqsadiga erisha oladi. Bugungi kunda yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini, interfaol metod va innovatsion darslarni ta'lim jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Bunga zaruriyatning asl sabablaridan biri, shu paytgacha an'anaviy ta'limda o'quvchini faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini, o'zlari qidirib topishga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Hozirgi kunda zamonaviy usullardan foydalanib dars berishda o'qituvchi mohirlikdan-ijodkorlikka intilishi va bu bilan ta'lim sohasi rivojiga hissasini qo'shmog'i talab etiladi. Noan'anaviy dars o'tish usullaridan foydalanish orqali iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilardan o'z kuchiga ishonch hosil qilish muhitini yaratish, sinfdagi o'quvchilar o'rtasida do'stlik, o'zaro mehr-oqibat, hamfikrlikning shakllanishiga omil yaratiladi. Yangi pedtexnologiya va interfaol metodlardan foydalanishda, o'qituvchi dastlab bu texnologiyalarning maqsadi, mazmuni, qo'llanish yo'llari, sharoitlari bilan atroflicha tanishib chiqishi, so'ng o'z fani metodologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularni to'liq, qisman, yoki ayrim jihatlarini o'z darslariga tadbiiq etishi mumkin bo'ladi. Noan'anaviy usulda o'tilgan mashg'ulotlar dars sifat va samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu borada tabaqalashtirish, guruh bilan ishlash, suhbat, bahs-munozara, ma'lumotlar banki, "Aqliy hujum", "Klaster-Tarmoq", "Kungaboqar", "Bumerang", "Muzyorar", "Prezentatsiya-Taqdimot" kabi metodlar o'z mazmun mohiyatidan kelib chiqib – bola diqqatini o'ziga torta olishi, zeriktirmaslik, hamjihatlikda ish yuritish, darsga rag'bat, o'z fikrini boshqalar fikri bilan taqqoslash, samimiy bahs-munozara kirishishi, aktiv faollikka undash tamoyillariga ko'ra yaxshi natija beradi. Tasviriy san'at darslarida interfaol usullarni nazorat ishlarida, tashkiliy qismda, uy vazifasini so'rashda, yangi mavzuni mustahkamlash, takrorlash va o'quvchilar egallagan BKMLarni aniqlashda qo'llash mumkin.

Aqliy hujum metodi

"Aqliy hujum" iborasi inglizcha "Brainstorming" so'zidan olingan. "Brain" – miya, "Sterling" – hujum, bo'ron, hayajon ma'nosini anglatadi. Bu uslubning "Miyani hayajonga solish" deb yuritilishi, uning asl mazmunini ochib beradi, lekin uni "Aqliy hujum" deb atash o'rinlidir. Bu texnologiyadan tasviriy san'at darslarida foydalanish mumkin. Masalan, yaqinda o'tilgan va

uzoq oʻtilgan mavzular tezkor savollar shaklida beriladi, qisqa javoblar orqali oʻquvchilar xotirasi mustahkamlanadi, darsda berilgan bilimlar charxlanib, koʻnikma va malakalar hosil qilinadi. Oʻquvchilarda topqirlik, hozirjavoblik hislatlari tarkib toptiriladi.

“Prezentatsiya-Taqdimot” metodi

Taqdimotda har bir oʻquvchining bajargan ishi uning namoyishi orqali baholanadi. Oʻqituvchi ishtirokchilarning faoliyatini, bilimini va yutuqlarini prezentatsiya-taqdimot qilishi uchun sharoit va muhim yaratib beradi. Oʻz ishining namoyish orqali taʼlim oluvchi bilim olishi, xatolar orqali oʻrganishi, oʻz-oʻzini boshqarish kabi fazilatlar shakllanadi.

Taqdimotda qilingan namoyishning yutugʻi, fikr va gʻoyalarning yangilanishi, erkin fikrlarning rivojlanishi, tomoshabinlar xulosasiga koʻra oʻquvchi oʻz yutuq va kamchiliklarni bilib oladi. Chorakli nazorat ishlarida tashkil etilgan oʻquvchilar ijodiy “Koʻrgazmasi” bu usulning naqadar ahamiyatli ekanligidan dalolat beradi. Sababi, oʻquvchilarni chorak davomida olgan ijodiy, amaliy va nazariy bilim, malaka va koʻnikmalarini “Taqdimot” metodi orqali aniqlash ancha qulay va ijobiydir.

“Tarmoqlar” yoki “Klaster” metodi

Fikrlarning tarmoqlanishi pedagogik strategiya boʻlib, u oʻquvchilarning biron-bir mavzuni chuqur oʻrganishlariga yordam berib, ularga mavzuga taaluqli tushuncha yoki aniq fikrlarni erkin va ochiq uzviy bogʻlangan ketma-ketlikda tarmoqlashni oʻrgatadi. Mavzuga oid tarmoqlash quyidagicha tashkil etiladi.

1. Xayolga kelgan mavzuga oid har qanday fikr bir soʻz bilan ifoda etilib ketma-ket yoziladi.
2. Fikrlar tushuncha yozishda davom etiladi.
3. Darsda imkoni boricha fikrlarning oʻzaro bogʻliqligi va ketma-ketligini koʻpaytirishga harakat qilish lozim.

Taklif, gʻoya, fikrlar yozib boʻlingandan soʻng, oʻqituvchi yozuvlar asosida tashlangan muammo yoki mavzuning asl mohiyatini, mazmunini ochib beradi.

Masalan: “Eng koʻp tarixiy obidalar joylashgan qadimiy shaharlarni aniqlang?”

Tayanch soʻzlar. Samarqand, Buxoro, Hiva, Shahrisabz, Toshkent, Qoʻqon.

Kungaboqar texnologiyasi

“Navroʻz bayrami” mavzusida kompozitsiya ishlash. Oʻqituvchi suhbat asosida oʻquvchilarga ishlanishi kerak boʻlgan kompozitsiya syujetini aniqlashga yordam beradi. Epizodik koʻrinish variantlari tanlanadi. Masalan: 1. «Navroʻz saylida». 2. «Koʻk somsa». 3. «Sumalak». Tanlangan mavzu asosida kompozitsiya eskizi doskada chizib koʻrsatiladi. Bunda 1-plan, 2-plan, perspektiva, figuralarning fazoviy joylashuvi, xarakterli holatlar, fon, kolorit, yorugʻ-soya kabi tasviriy elementlarga eʼtibor qaratiladi.

Mavzuni mustahkamlash

«Kungaboqar» texnologiyasi. Oʻquvchilar guruhlariga boʻlinadi. Oʻqituvchi mavzudan kelib chiqib, bitta muammoni yoki asosiy muammodan kelib chiqib, har bir guruhga bittadan muammo tashlaydi. Har bir guruh kungaboqar yasab, uning markaziga doira joylashtirib, barglarini yopishtiradi. Mavzuga qarab doira atrofiga barglarga yozilgan javoblar yopishtirib chiqiladi. (Yetarli miqdorda qogʻoz barglar oldindan tayyorlab qoʻyilishi kerak). Javoblar koʻpaygach vaqt oʻtishi bilan guruhlarining «Muammolar guli» oʻsib boraveradi.

1-guruh. «Navroʻziy sayl-tomoshalar».

2-guruh. «Milliy sport va xalq oʻyinlari».

3-guruh. «Navroʻz taomlari».

Masalan:

Savol-javobda faol qatnashgan oʻquvchilar ragʻbatlantiriladi. Soʻngra ijodiy faollikka yoʻnaltirilgan oʻquvchilar oʻzlari tanlagan epizodik variant asosida mustaqil ravishda “Navroʻz bayrami” kompozitsiyasini ishlab keladilar.

Kezi kelganda shuni aytish lozimki, bugungi kun o'quvchisi XXI asr farzandlari hisoblanadi. Hozirgi butun dunyoda globallashuv jarayoni yuz berayotgan, fan va texnika rivojlanib borayotgan zamonda o'quvchilarni oddiy dars o'tish bilan darsga diqqatini jalb qilish, qiziqtirish murakkab bo'lib bormoqda. Bu esa har birimizdan darslarimizni unumli va samarali bo'lishi uchun – yangi pedtexnologiya va interfaol metodlardan, zamonaviy Axborot texnologiyalari – internet, kompyuter, multimediya, slayd, diproektorlar kabi texnika vositalaridan o'z o'rnida foydalanishni talab qiladi. Ana shundagina har bir o'qituvchi o'z ko'zlagan maqsadga erisha oladi.

References:

1. Davronova, Nilufar. "GUESTS IN ASSEMBLY DRAWING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 431-433.
2. DAVRONOVA, NILUFAR. "SAN'AT TARIXIGA MUQADDIMA. TASVIRIY SAN'ATNING TUR VA JANRLARI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 2.8 (2023): 53-55.
3. ДАВРОНОВА, Н. (2023). КАДИМГИ ЕВРОПА АНТИК САНАТИ. *Замонувий дуньода илм-фан ва технологию*, 2(8), 53-56.